

EARTH SCIENCES

ОБЪЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ АРМЕНИИ

Пашаян Р.А.

*Ведущий научный сотрудник института
Геофизики и Инженерной Сейсмологии НАН РА, к.г.м.н.*

Карапетян Д.К.

*Директор института Геофизики и инженерной Сейсмологии НАН РА,
к.г.н.*

Арутюнян Л.В.

*Заведующий лабораторией 'ГЕОХИМ'
Института Общей и Неорганической Химии НАН РА, к.г.н.*

AERIAL REPRESENTATION AND INTERPRETATION OF PARAMETERS OF GEODYNAMIC PROCESSES OF EARTH CRUST OF ARMENIA

Pashayan R.

*Senior researcher,
Institute of Geophysics and Engineering Seismology NAS, RA
Ph.D in geological-mineralogical sciences*

Karapetyan J.

*Director, Institute of Geophysics and Engineering Seismology
Ph.D in geological sciences*

Arutyunyan L.

*Head of the 'Geochim' Laboratory,
Institute of general and inorganic Chemistry, NAS RA
Ph.D in geological science*

Аннотация

Картина объемной интерпретации параметров геодинамических процессов земной коры территории Армении, строилась на основании полученных результатов исследования и возможной графической визуализации их. Построены карты сейсмичности, выделенной сейсмической энергии и карта напряженно-деформированного состояния земной коры региона. Составлены круговые диаграммы химического состава вод минеральных источников. Показаны вариации уровня подземных вод по наблюдательным гидрогеодинамическим скважинам. Расчитана диаграмма изменения во времени и в объеме катионного и ионного состава минеральных вод. Дана количественная оценка расчетной деформации земной коры.

Abstract

Image of aerial interpretation of the parameters of geodynamic processes of Earth crust of Armenia has been developed based on the received results of the study and their possible graphic visualization. Maps of seismicity, released seismic energy and map of stress-deformative state of Earth crust of the region have been developed. Pie chart of chemical composition of water of mineral springs have been developed. Variations of the underground water level according to the studies of hydrogeodynamic boreholes are shown. Diagram of changes in time and in the volume of cationic and ionic composition of mineral water has been calculated.

Ключевые слова: геодинамика, гидрогеодинамика, диаграмма, деформация, земная кора, тектоника, подземные воды.

Keywords: geodynamics, hydrogeodynamics, diagram, deformation, earth crust, tectonics, underground water.

Материалы и метод.

Район исследования, охватывающий весь регион Армении, представляет собой нагорье, расположенное между средними течениями крупных водных артерий Закавказья: Куры и Аракса. Сейсмоактивный регион Армении характеризуется сложной тектоникой с множеством глубинных разломов общекавказского и антикавказского простираний. Особенно сейсмоактивны тектонические

узлы пересечения разломов. Геодинамический режим земной коры территории Армении рассмотрен по данным текущей сейсмичности. Число землетрясений (80), произошедших за последние годы, приводятся на круговой диаграмме рис.1, где показано количество землетрясений разных магнитуд в процентном соотношении от общего числа сейсмических событий.

Рис.1. Круговая диаграмма распределения числа землетрясений по магнитуде: $M=2-77\%$, $M=3-19\%$, $M \geq 4 - 5\%$.

Построена карта сейсмичности территории Армении (рис.2), на которой распределены эпицентры очагов произошедших землетрясений во вре-

мени и пространстве, а также пункты гидродинамических и гидрогеохимических пунктов наблюдений и глубинные разломы.

Рис.2. Карта сейсмичности территории Армении

- - эпицентры землетрясения,
- ◆ - минеральные источники,
- ▲ - гидрогеодинамические скважины,
- - глубинные разломы,
- I - Ереванский разлом, II - Гарнийский разлом,
- III - Азатский разлом, IV - Базум-Севанский.

Рис.3. Схема тектонической зональности Республики Армении, составлена А.Т.Асланяном

- 1 - номера зон, 2 - границы оротектонических поясов,
- 3 - границы тектонических зон.

На карте сейсмичности территории Армении видно, что большинство эпицентров очагов землетрясений приурочены к глубинным разломам: Памбак-Севанский, Гарнийский, Арарат-Севанский и Ереванский. Материалы по сейсмичности (каталог) и уровню вод в гидрогеодинамических скважинах, предоставляется Республиканской службой сейсмической защиты (РССЗ). Наблюдения за вариациями уровня вод ведутся по скважинам, расположенным в сейсмоактивных тектонических зонах земной коры (рис.3). Наблюдательная сеть гидрогеодинамических скважин охватывает весь регион Армении. Рассчитан коэффициент информативности ($K_{инф.}=0.54$) наблюдательной сети и каждой гид-

рогеодинамической скважины. В работе рассмотрены данные по уровню вод скважин NN 10, 12, 21 (рис.1), по которым $K_{инф.}>0.5$. Применяемый метод гидрогеодинамических предвестников (ГГД) наблюдений за уровнем подземных вод в скважинах дает возможность выделить эффекты-предвестники по вариациям уровня подземных вод [4]. Для выделения гидрогеодинамических эффектов, предшествующих тектоническим движениям земной коры, рассчитывались деформации, которые должны развиваться на месте расположения той или иной скважины, в зависимости от ее расстояния до эпицентра землетрясения и ее магнитуды (таблица 1). Количество гидродинамических предвестников по уровню подземных вод регистрируются в

зоне, совпадающей по своему размеру с зоной распространения деформаций [3].

Скважина N10 пробурена на севере региона в Сомхето-Карабахской тектонической зоне. За время исследований вокруг скважины произошло двадцать пять землетрясений с $2 \leq M \leq 3.5$, на эпицентральных расстояниях от 1,6 км до 13 км, т.е. зона регистрации эффектов предвестников совпадает с зоной распространения деформации вокруг скважины N10. По вариации уровня воды в этой скважине характерно бухтообразное изменение уровня, что показано на рис.4, где наблюдается бухтообразное понижение и поднятие уровня воды, момент землетрясения приурочен к восходящей ветви сигнала [2]. Таким образом, выделены эффекты предвестники, предшествующие сейсмическим событиям, согласно выше описанного метода гидрогеодинамических предвестников (рис.4а). Скважина N12 пробурена в Севанской тектонической зоне, вблизи активного Спитакского разлома и характеризуется активной геодинамикой. Землетрясения: 06,25,2020, $M=3.0$; 08,21,2019, $M=3.1$,

произошли в радиусе 30 км от скважины, перед моментом землетрясения наблюдалось изменение уровня воды в форме сложных колебаний. Форма сложных колебаний уровня воды проявляется на фоне повышения уровня воды (тренд) в скважине, что указывает на наличие периодически слабых деформаций земной коры (рис.4б).

Скважина N21 пробурена в Приараксинской тектонической зоне. Землетрясение 13,02,2021, $M=4.9$ произошло в радиусе 15 км от скважины. Вариации уровня воды в скважине представлены снижением и последующим возрастанием бухтообразной формы, момент землетрясения приурочен к восходящей ветви сигнала. Перед землетрясением снижающая ветвь сигнала осложнена короткими ступенчатыми колебаниями уровня воды в скважине. Бухтообразные и ступенчатые колебания воды в скважине N21 так же, как в предыдущей скважине наблюдаются на повышении (тренд) уровня воды в скважине (рис.4в)

Рис.4 Вариации уровня вод в гидрогеодинамически скважинах N10(а), N12(б), N21(в), магнитуды произошедших землетрясений (г). Стрелками указаны землетрясения с $M > 3$

Таким образом, по данным гидрогеодинамических скважин выявлены вариации уровней вод по трем скважинам, отражающие деформационные

процессы, вызванные сейсмическими событиями, произошедших в местах расположения скважин (табл.1).

Таблица 1.

Параметры землетрясений, указанных на рис.4

Дата, дд.мм.гггг	Координаты эпицентров		ML	D, км	Деформация
	ϕ	\square			
Скважина 10					
02.02.2019	41.11	43.95	2,1	8	8,16E-09
25.06.2020	41.03	44.01	2,9	14	1,48E-08
21.08.2019	41.07	43.98	3,1	10	7,28E-08
15.06.2021	41.14	43.92	3,3	8,5	2,13E-07
16.08.2021	41.08	43.96	3,1	8	1,50E-07
29.08.2021	41.15	43.93	3	10	5,58E-08
20.01.2021	41.08	43.87	2	2,5	2,06E-07
Скважина 12					
08,21,2019	41,07	43,98	3,1	33,0	2,02E-09
06,25,2020	41,03	44,01	2,9	27,5	1,98E-09
Скважина 21					
13,02,2021	40,02	44,49	4,9	14,5	4,07E-06

Гидрогеохимические наблюдения ведутся по водам минеральных месторождений: Бжни, Арзни, Веди, Суренаван, расположенных вдоль основных разломов, близких к общекавказскому простираению и являющимися основными сейсмогенными структурами на территории Центральной Армении

[6]. Химический состав вод минеральных источников показан на диаграммах рис.4., из чего следует, что минеральные воды месторождений Суренаван, Веди относятся к гидрокарбонатно-сульфатным, а воды месторождений Арзни, Бжни к хлоридно-гидрокарбонатным [7].

Рис. 5. Круговая диаграмма (Толстихина Н.С.) химического состава минеральных вод источников: I – «Суренаван», II – «Веди», III – «Бжни», IV – «Арзни»

Применяемый в работе геохимический метод [1] способствует выявлению аномальных изменений растворенного в воде углекислого газа и реак-

ции катионного и ионного состава вод на геодинамические движения земной коры. Целью гидрогеохимического метода является изучение и выявление гидрогеохимических эффектов изменения

напряженно-деформированного состояния среды. Данные наблюдений по водам минеральных месторождений обрабатывались статистическими методами: по временным рядам концентраций химических компонентов определялось среднее значение фоновых концентраций и среднеквадратичное отклонение от фоновых значений, коэффициент дисперсии. Полученные результаты, далее сопоставлялись с сейсмичностью. Результаты обработки показали, что за исследуемый период по изменению минерализации в воде источника Арзни (рис.5),

наблюдается тренд на повышение минерализации, что указывает на деформационные процессы (сжатие, растяжение), имевшее место на участке выхода минеральной воды в связи с геодинамическими процессами земной коры региона. Можно предположить, что в водовмещающих породах месторождения Арзни происходит деформация сжатия, что отражает повышенную активность тектонических движений Ереван-Ордубадского блока, куда входят месторождения вод Арзни и Бжни.

Рис.6. Изменение минерализации по водам источников (I) Арзни, (II) Бжни

Тренд на понижение минерализации воды источника Веди (рис.6), происходит в результате образования деформации сжатия, что приводит к сжатию водовмещающих пород месторождения и замедлению доступа глубинных вод, и содействует

понижению общей минерализации вод Веди (рис.7). В данном случае, это указывает на геодинамические процессы Ереванского тектонического блока, куда входят месторождения: Суренаван, Веди [5].

Рис.7. Изменение минерализации по водам источников (I) Суренаван, (II) Веди.

Предварительно, выявлены эффекты в вариациях макрокомпонентного состава и в составе растворенных в воде углекислых газов. Для макрокомпонентного состава характерным эффектовым признаком является уменьшение или увеличение средних значений их концентраций. Проявление

эффекта для углекислого газа, в отличие от макрокомпонентного состава, является резкое изменение их концентрации [8].

Для объемного представления изменение катионного и анионного состава вод построена диаграмма изменения параметров химического состава вод во времени рис.8.

Рис.8. Диаграмма изменения гидрогеохимических элементов ($Mg^{2+}, Cl, SO_4^{2-}, HCO_3^-$), минерализации и CO_2 в воде минеральных источников за исследуемый период.

Диаграмма рис.8 отражает повышенное значение аниона Cl^- в воде ист.Арзни, Бжни; катиона Mg^{2+} в ист. Суренаван, Арзни и намного меньше в водах Бжни и Веди; HCO_3^- почти в равных значениях распределен в водах приведенных источников, где заметна тенденция к повышению HCO_3^- в воде Бжни. На диаграмме изменения минерализации и углекислого газа, растворенного в источниках минеральной воды, показано, что повышенное значение минерализации и CO_2 относится к минеральной воде Арзни и Бжни. Динамика изменения этих химических компонентов во времени незначительны.

По значениям энергетических классов, произошедших землетрясений, рассчитывалась выделенная энергия, по которой строилась карта распределения сейсмической энергии по всему региону Армении (рис.9а). Карта отражает концентрацию выхода энергии (по сгущению изолиний значений энергии), на востоке оз.Севан и на западе региона. Величина суммарной сейсмической энергии на исследуемой территории в количественном значении составила $\Sigma E=4.00 \cdot 10^{22}$ Дж, указывает на завышенное значение выделенной энергии по сравнению со средним значением $\Sigma E=22.12 \cdot 10^{12}$ Дж по региону.

Рис. 9а,б. Карта распределения значений сейсмической энергии (а) и карта напряженно-деформированного состояния земной коры территории Армении за 2019-2021гг. (б).

— —изолинии энергии, — —изолинии деформации.

Общая картина деформационно-напряженного состояния территории по годам определялась по вычисленным значениям деформации вокруг каждой гидрогеодинамической скважины, исходя из количества сейсмических событий произошедших за это время. Для сейсмических событий каждого года составлялись таблицы значений расчетных деформаций, имеющих место вблизи гидрогеодинамических скважин в зависимости от эпицентрального расстояния. Построенные карты линий равных значений деформаций по данным уровней вод гидрогеодинамических скважин региона отражают геодинамические движения земной коры в виде локальных напряженных точек (сжатия или растяжения) [9]. Карта напряженно-деформированного состояния земной коры Армении (рис.9б.) отражает деформацию сжатия, образовавшаяся на Севере, Западе региона и на восточном побережье оз.Севан, в результате произошедших землетрясений (05.02.2021, $M_L=5.1$; 13.02.2021, $M_L=4.9$; 17.08.2021, $M_L=3.9$) на перечисленных участках региона, отсутствие напряжения наблюдается на Юге и СВ территории Армении.

Обсуждение

Оценка напряженно-деформированного состояния в разных участках сейсмоактивного региона Армении дана по результатам гидрогеодинамических и геохимических наблюдений за подземными водами, вариациям сейсмического режима.

Динамика уровня подземных вод в гидрогеодинамических скважинах №10,12 отражает напряженно-деформированное состояние земной коры тектонического блока, который примыкает к транскавказской зоне и характеризуется активной геодинамикой.

Среди изученных гидрогеохимических компонентов в качестве краткосрочных эффектов изменений геодинамических процессов земной коры, предварительно, отмечается углекислый газ, хлор, сульфат-ион и минерализация.

Выводы

Общая картина геодинамических процессов земной коры территории Армении по данным гидрогеохимии, гидрогеодинамики, сейсмическому режиму и рассчитанным деформациям определяет возможность выявления активации геодинамических процессов в пространстве и во времени.

Эпицентры землетрясений, произошедших за исследуемый период, приурочены, в основном, к глубинным разломам: Гарнийский, Арарат-Севанский и Ереванский, из чего следует повышение геодинамики разломов (подвижки вдоль разломов).

По результатам исследований следует отметить повышенную активность геодинамических процессов Гюмрийского, Ереванского и Севанского тектонических блоков.

Дана количественная оценка выхода сейсмической энергии с мест концентрации сейсмических событий.

Список литературы

1. В.Л. Барсуков, А.А. Беляев, Ю.А. Бакалдин и др. Геохимические методы прогноза землетрясений. – М: Наука, 1992. – 212 с.
2. С.В. Григорян, Р.А. Пашаян, Л.В. Арутюнян. Гидрогеодинамические и геохимические предвестники землетрясений на территории Армении // Доклады НАН РА. – 2015. – Т. 115, № 1. – С. 50–58.
3. И.П. Добровольский, С.И. Зубков, В.И. Мячкин. Об оценке размеров зоны проявления предвестников землетрясений // Моделирование предвестников землетрясений. – М.: Наука, 1980. – С. 7–44
4. И.Г. Киссин, Флюиды в земной коре, Москва. Наука.2015.с.327
5. Минеральные воды центральной Армении. Пашаян Р.А. Монография. LAMBERT. 2019. С.60.
6. Д.Г. Осика. Флюидный режим сейсмически активных областей. – М.: Наука, 1981. – 204 с.

7. Р.А. Пашаян, Д.К. Карапетян, Л.В. Арутюнян, К.Г. Товмасын, Р.А. Карамян Геофизический мониторинг геодинамического режима Центральной Армении. Российский сейсмологический журнал. г. Обнинск. 2022. Том 4. №1. С.44-53.
8. Р.А. Пашаян, Л.С. Багумян Динамика изменения гидрогеохимических элементов на Араратском сейсмопрогностическом полигоне. Доклады НАН РА. 2011.Т. 111. N4. С.364-372.
9. Р.А. Пашаян, А.З. Саргсян Гидрогеодеформационная характеристика земной коры территории Армении (2002–2004 гг.) // Известия НАН РА. Науки о Земле. – 2006. – Т. LXX, № 3. – С. 30–36.